

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

bo'lmadan, balki uzoq vaqt qunt bilan ishlashni talab etadigan jarayondir", – deb ta'kidlaydi alloma . Agar bola jamoada yashash, ta'lim olish, shaxs sifatida shakllanish sharoitida bo'lsa, unda uning ko'pchilikka bo'ysunishi, ayrim hollarda o'z xohish-istagidan voz kechishi yoki aksincha, o'z qarorini asoslashiga to'g'ri keladi. Aslida, bu jarayoning ham asosini kommunikativ ko'nikmalar tashkil etadi. Agar kommunikatsiya kompetensiya darajasida shakllansa, bolalarning jamoada muvaffaqiyatli "yashab qolishi" (o'qishi, o'ynashi, o'zini ko'rsatishi, shaxsiy pozitsiyasini ushlab turishi, o'zi haqida ijobiy fikr uyg'otgan holda harakatlarni amalga oshirishi) kafolatlanadi.

Allomaning bolalar bilan yakka tartibda suhbatlashish va xalq og'zaki ijodidan foydalanishga doir fikrlari e'tiborga loyiqdir, chunki bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda ular bilan suhbatlashish, turli vositalardan foydalanish hamma vaqtlarda katta samara berib kelgan. Ta'lim va tarbiyaga kommunikativlikka turlicha ta'riflar berilgan bo'lib, barchasida ma'lum umumiyliklar ham mavjuddir. Ularga ko'ra bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini olib borish va uning natijalariga tayanib ish ko'rishni lozim deb hisobladik.

Shu kabi qarashlarga mos ravishda Alisher Navoiy ham ta'lim uzluksizligi va shaxs kamolotida ilmning o'rni beqiyosligini e'tirof etadi. Bu kabi nazariy pedagogik qarashlarda keltirib o'tilgan ta'limning asosini axborotlar tashkil etishi tabiiy va real holatdir. Alisher Navoiyning fikricha: "Har bir inson shaxsi odamlar bilan muloqotda, ularning ruhiy-ma'naviy ta'sirida shakllanadi" . Ta'lim ma'lum shakllardagi ma'lumotlar orqali ta'lim oluvchilar tomonidan o'zlashtiriladi. Axborotlar nutqiy birliklardan tashkil topadi. Nutqning og'zaki va yozma shakli axborot uzatishning asosiy shakllaridir. Demak, axborot almashish kommunikatsiyaning muhim komponenti sifatida MTTda o'quv-tarbiyaviy faoliyat mazmunini shakllantirish mexanizmi hisoblanadi.

Zero, maktabgacha ta'limning samarasi 5-6 yosh bolalarning maktab ta'limiga har tomonlama tayyorligi, mustaqil hayotda o'z o'rnini topishi, yetuk shaxs sifatida shakllanganligi bilan baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. – T., 2017. – 184-b.
2. Berdialiyeva G.A. Maktabgacha ta'lim muassasalari nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish: Pedag. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. avtoref. – T., 2019. – 26 b.
3. Bekova Sh.D. Maktabgacha yoshdagi bolalar kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlari: Psixol. fan. b. f. dok. (PhD) ... diss. – Qarshi, 2021. – 156 b.
4. Бочарникова М. А. // Молодой ученый. 2009. – № 8. – С. 130-132.
5. Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания дошкольного возраста. – М.: Либроком, 2012. – 400 с.

UO'K 159.924.24

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARINING IJODKORLIK KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15776417>

To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijokorlik ko'nikmasining mohiyati, bolalarda ijodkorlikni shakllantirishdagi pedagogik zaruriyatlar*

hamda talab etiladigan pedagogik sharoitlar tahlil qilindi. Bolalarda erta yoshdan ijodiy fikrlash, muammolarga noodatiy yondashuv va o'z g'oyalarini erkin ifodalash kabi sifatlarni rivojlantirish muhimligi asoslab berildi. Ijodkorlik — bu shaxsning yangilik yaratishga, noodatiy fikrlashga, mavjud muammolarga original yechim topishga bo'lgan qobiliyatidir. Mazkur yosh davrida bu salohiyatni rivojlantirish orqali bola tafakkurining erkinligi, estetik didi, emotsional sezgirligi va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida yaratilishi lozim bo'lgan pedagogik sharoitlar, ijodiy faoliyat turlarining tanlanishi, tarbiyachi shaxsining ijodiy yondashuvi va didaktik materiallarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, bugungi kunda mavjud ta'lim dasturlarining mazmuni, metod va vositalari qanchalik darajada bolaning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qilayotgani haqida fikr yuritiladi. Maqolada bolalarda ijodkorlikni shakllantirishda o'yin faoliyatining, teatr elementlari, rasm chizish, hikoya tuzish, ijodiy topshiriqlar va loyihalash metodining o'rni alohida ta'kidlab o'tiladi. Shu bilan birga, bolalarning shaxsiy qiziqishlarini inobatga olgan holda individual yondashuvning ahamiyati ham asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim-tarbiyaviy jarayonda maqsadli va tizimli yondashuv orqali bolalarda ijodiy ko'nikmalarni muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. Shuningdek, maqolada bu boradagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham ilgari surilgan. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishdagi samarali metodlarini tahlil qilish jarayonida jahon miqyosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'ziga xos tajribalar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: jodkorlik, maktabgacha ta'lim, tarbiyalanuvchi, pedagogik zarurat, metodik yondashuv, ijodiy fikrlash, ta'lim muhit, tarbiyachi mahorati.

Аннотация. В данной статье анализируется сущность творческих навыков воспитанников дошкольных образовательных учреждений, педагогическая необходимость формирования творческого мышления у детей, а также педагогические условия, требуемые для этого процесса. Обоснована важность развития у детей с раннего возраста таких качеств, как креативное мышление, нестандартный подход к решению проблем и свободное выражение собственных идей. Творчество рассматривается как способность личности к созданию нового, оригинальному мышлению и поиску нестандартных решений. Формирование этих качеств в дошкольном возрасте способствует развитию свободы мышления, эстетического вкуса, эмоциональной чувствительности и самостоятельности в рассуждениях. В статье рассматриваются педагогические условия, которые необходимо создать в дошкольных учреждениях, выбор видов творческой деятельности, творческий подход педагога, а также значение дидактических материалов. Также анализируется, насколько современные образовательные программы, методы и средства обучения способствуют раскрытию творческого потенциала ребенка. Особое внимание уделяется роли игровой деятельности, театральных элементов, рисования, составления рассказов, творческих заданий и проектного метода в формировании творческих способностей у детей. Подчеркивается значение индивидуального подхода с учетом личных интересов каждого ребенка. Результаты исследования показывают, что целенаправленный и системный подход в образовательном процессе позволяет эффективно формировать творческие навыки у воспитанников. Кроме того, в статье поднимаются актуальные проблемы, связанные с данной темой, и предлагаются пути их решения. Также проводится анализ эффективных методов формирования творческих навыков в международной практике дошкольного образования и рассматривается зарубежный опыт в данной области.

Ключевые слова: творчество, дошкольное образование, воспитанник, педагогическая необходимость, методический подход, креативное мышление, образовательная среда, педагогическое мастерство.

Abstract. This article analyzes the essence of creative skills among preschool educational institution pupils, the pedagogical necessity of developing creative thinking in children, as well as the pedagogical conditions required for this process. The importance of fostering qualities such as creative thinking, unconventional problem-solving approaches, and the free expression of ideas from an early age is substantiated. Creativity is viewed as a person's ability to generate new ideas, engage in original thinking, and find innovative solutions. Developing these qualities in the preschool period contributes to the growth of independent thinking, aesthetic taste, emotional sensitivity, and intellectual autonomy in children. The article explores the pedagogical conditions that need to be established in preschool institutions, the selection of types of creative activities, the teacher's creative approach, and the importance of didactic materials. It also examines how well current educational programs, methods, and tools contribute to

unlocking a child's creative potential. Special attention is paid to the role of play-based activities, theatrical elements, drawing, storytelling, creative tasks, and project-based methods in shaping children's creativity. The significance of an individualized approach that takes into account each child's personal interests is also emphasized. The research findings indicate that a purposeful and systematic approach within the educational process enables the effective development of creative skills in preschoolers. Furthermore, the article addresses pressing issues related to this topic and offers practical solutions. It also includes an analysis of effective methods for fostering creativity in the context of international preschool education practices and examines foreign experiences in this field.

Key words: *creativity, preschool education, pupil, pedagogical necessity, methodological approach, creative thinking, educational environment, pedagogical mastery.*

XXI asrda jamiyatning barcha jabhalarida innovatsion yondashuvlarning keng qo'llanilishi inson kapitaliga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Ayniqsa, bolalarda ijodiy fikrlash, yangicha yondashuv, noodatiy qarorlar qabul qilish va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini erta yoshdan shakllantirish zarurati kundan kunga ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogika va psixologiya, balki butun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim davri – bu bolaning individual xususiyatlari, qiziqishlari, moyilliklari va qobiliyatlarini aniqlash hamda rivojlantirish uchun eng muhim, eng nozik bosqichlardan biridir. Bu davrda bola atrof-muhitni o'zlashtirishga qiziqadi, uni chuqur anglaydi va bu anglash jarayonida o'zining tasavvuri, tafakkuri, hissiyoti va ijodiy faoliyatini namoyon qila boshlaydi. Shu sababli, aynan shu bosqichda bolalarda ijodiy qobiliyatlarning shakllanishi ularning kelajakdagi shaxsiy va ijtimoiy hayotida katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogika fanida ijodkorlik tushunchasiga yangicha yondashuv shakllanmoqda. Bu tushuncha faqat san'atga oid faoliyat bilan cheklanmay, balki fikrlash uslubi, muammoni hal qilishdagi innovatsion yondashuv, o'ziga xos qarash va muayyan faoliyatni yangicha tarzda bajarish salohiyatini ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda ijodiy salohiyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, bu yo'nalishda ilmiy asoslangan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va tatbiq etish zarurdir.

Mazkur ishda bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning nazariy asoslari, xorijiy tajribalar, pedagogik sharoitlar, samarali usul va vositalar, shuningdek, tarbiyachi pedagoglarning ushbu jarayondagi o'рни tahlil qilinadi. Ilmiy ishning dolzarbligi aynan maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning ichki salohiyatini to'laqonli ochish, ularni ijodiy faoliyatga yo'naltirish orqali barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

Ushbu ilmiy ishda maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasini chuqur va har tomonlama tahlil qilish maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlari majmuasidan foydalanildi. Tadqiqotning mazmuni, maqsad va vazifalari tanlangan metodologik yondashuvlar asosida belgilandi hamda nazariy va amaliy tadqiqotlar uyg'un holda olib borildi.

Birinchidan, tadqiqotda nazariy tahlil usuli muhim o'rin egalladi. Bu usul orqali bolalarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan ilmiy-pedagogik, psixologik, falsafiy adabiyotlar o'rganildi, mavjud qarashlar, ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar tahlil qilindi va umumlashtirildi. Bu esa masalaning ilmiy-nazariy asoslarini aniqlash,

terminologik aniqlik kiritish va mavzuga doir dolzarb ilmiy muammolarni ajratib olish imkonini berdi.

Ikkinchidan, tadqiqotda empirik usullar, ya'ni kuzatish, suhbat, so'rovnoma, testlar va amaliy tajriba (eksperiment)dan foydalanildi. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy faoliyatini bevosita kuzatish orqali ularning qiziqishlari, faoliyat turlari, individual o'ziga xosliklari va ijodiy namoyon bo'lish shakllari aniqlab borildi. Tarbiyachi-pedagoglar bilan olib borilgan suhbatlar orqali esa ularning metodik tayyorgarlik darajasi, bolalar bilan ishlashdagi yondashuvlari va amaliy tajribasi o'rganildi.

So'rovnoma usuli orqali esa ota-onalarning bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi faolligi, bu boradagi qarashlari, shuningdek, oiladagi ijodiy muhit mavjudligi haqida ma'lumotlar olindi. Bu ma'lumotlar bolalar ijodkorligining rivojlanishiga ijtimoiy muhit qanday ta'sir ko'rsatayotganini aniqlashda yordam berdi.

Metodlar tanlovida bolalarning yosh xususiyatlari, ularning faoliyatga bo'lgan qiziqishlari, shuningdek, pedagogik muhitning imkoniyatlari inobatga olindi. Bu esa tadqiqot jarayonini yanada maqsadga yo'naltirilgan va real amaliyot bilan uyg'un holda olib borish imkonini berdi. Shu tariqa, tadqiqot metodlarining uyg'un qo'llanishi bolalarda ijodiy qobiliyatlarning shakllanish jarayonini chuqur o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularga yechim topishga xizmat qildi. Bu yondashuv asosida ishlab chiqilgan ilmiy tavsiyalar va amaliy takliflar maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirishga yordam beradi.

Ijodkorlik - kreativlik tushunchasi Angliya-Amerika psixologiyasida 60- yillarda paydo bo'ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislatini bildiradi. J. Gilford (1950) kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarni ko'rsatadi: fikrining ravonligi; fikrni maqsadga muvofiq yo'llay olishi; o'ziga xoslik (originallik); qiziquvchanlik; farazlar yaratish qobiliyati; xayol qila olish, fantastlik (fantaziya) [1].

M.A.Runco va S.Acar "ijodkorlik (kreativlik) — bu yangi, original, samarali va foydali g'oyalarni yaratish qobiliyatidir" degan fikrni ilgari surganlar. Pedagogik nuqtai nazardan, ijodkorlik bolalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, o'ziga xos yondashuvlarni shakllantirish imkonini beradi. Maktabgacha yoshda bu qobiliyatlarni shakllantirish o'yin, tasviriy san'at, ertak to'qish, drammatizatsiya va musiqiy faoliyatlar orqali amalga oshiriladi [2].

"Qobiliyat - individual-psixologik alohidalik bo'lib, subyektiv shartlar orqali muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishdir". Qobiliyat individning bilim, ko'nikma va malakalari bilangina tavsiflanmaydi, balki faoliyat usullarini egallashning tezkorligi va mustahkamligini ham qamrab oladi. Psixologik va pedagogik tadqiqotlarda qobiliyatni muayyan faoliyat turi bo'yicha shakllantirish alohida o'rin egallaydi. Kreativlik qobiliyat sifatida andoza bo'yicha ishlamaslikni, mustaqil o'zgartirishga ijodiy yondashishni taqozo etadi.

Ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi bolaning tashabbuskorligi, mustaqilligi, tasavvuri va kreativ tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Aynan mana shu fazilatlar bolani jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirish hamda keyingi ta'lim faoliyatida muvaffaqiyatga erishishning asosi bo'ladi. Bolalar bog'chasidagi tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi sifatida, balki har bir bolaning ijodiy o'zini ifoda etishiga ko'maklashuvchi rivojlantiruvchi muhit tashkilotchisi sifatida ham faoliyat yuritadi.

Maktabgacha ta'lim pedagogikasida "ijodkorlik" tushunchasi bolaning mustaqil ravishda yangicha, original, andozaviy bo'lmagan mahsulot yaratish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Bu qobiliyat bolalarning turli faoliyatlarida — o'yinda, badiiy ijodda, konstruksiyada, nutqiy ijodda o'z ifodasini topadi.

Finlyandiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim jarayonida bolaga erkinlik berish, mustaqil tanlov qilish imkoniyatini yaratish muhim pedagogik tamoyil hisoblanadi. "Har bir bola o'ziga xos qobiliyatga ega" degan g'oya asosida ijodiy mashg'ulotlar erkin va qiziqarli tarzda tashkil etiladi. O'yin markazlari, ko'rgazmalar, interaktiv darslar va ochiq muhitlar orqali bolalarning o'z fikrini ifodalashiga imkon yaratiladi [3].

Italiya tizimi esa ijodiy ta'limda eng mashhur yondashuvlardan biridir. Bu tizimda "bola yuz tilda gapiradi", ya'ni bola san'at, raqs, musiqa, dizayn, teatr orqali o'zini ifodalaydi. Tarbiyachi bolani "ijodiy hamkor" sifatida ko'radi. Muhit esa "uchinchi o'qituvchi" rolini o'ynaydi, u bolani o'zini erkin his qilishga, tajriba qilishga, izlanishga undaydi [4].

Yaponiyada maktabgacha ta'limda "katachi" (shakl) va "kokoro" (qalb) uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv bolaning tafakkuri va hissiyotini birgalikda rivojlantirishga qaratilgan. Tasviriy san'at, origami, hikoya to'qish, xalq o'yinlari orqali bola nafaqat estetik didni, balki o'zini erkin ifodalash ko'nikmasini ham rivojlantiradi [5].

A.G.Gooberidze ta'kidlaydiki, "bolalarda ijodiy rivojlanishni imkon qadar erta boshlash lozim, chunki aynan maktabgacha yosh estetik va kreativ tajribaga eng sezgir davr hisoblanadi" [6]. E.V. Solovyovaning fikricha, "ijodiy xulq-atvor bolaga faoliyat usullarini tanlashda shaxsiy faollik va erkinlik berilgandagina shakllanadi [7]. Bolalar tashabbusini pedagogik qo'llab-quvvatlash, tanlov erkinligini berish, xayolni ishga solish uchun sharoit yaratish — bularning barchasi mustaqil fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish — bu nafaqat shaxsning to'laqonli rivojlanishining zarur sharti, balki ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifadir. Bugungi kunda jamiyat noodatiy fikrlay oladigan, tez o'zgarayotgan sharoitlarga moslasha oladigan, yangi g'oyalarni ilgari suradigan insonlarga muhtoj. Bularning barchasi bolalik davridayoq shakllanadi. I.A. Likova ta'kidlaydi: "Bolada yangi narsani yaratish jarayoniga qiziqish uyg'otish — bu ijodiy shaxsni shakllantirish yo'lining boshlanishidir" [8].

Ijodkorlik uchta asosiy guruhga bo'linadi: 1) motivatsiya bilan bog'liq qobiliyatlar (qiziqishlar va moyilliklar); 2) temperament (emotsionallik) bilan bog'liq qobiliyatlar; 3) aqliy qobiliyat [9].

Ijodiy faoliyatning turli shakllari va usullaridan foydalanish — ko'rgazmalar, tanlovlar, teatr ko'rinishlari, badiiy ustaxonalar tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Pedagog tomonidan bolalarning tashabbusi va o'ziga xosligini qo'llab-quvvatlash zarur. L.A. Venger ta'kidlaganidek, "ijodiy faoliyat faqat xatolikdan qo'rqish bo'lmagan va vazifaga bir nechta yechim variantlari ruxsat etilgan joyda mumkin" [10].

Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni samarali rivojlantirish uchun bir nechta muhim pedagogik-psixologik shart-sharoitlar mavjud bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq holda ta'sir etadi va bolalarning tabiiy iste'dodlarini yuzaga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik jihatdan, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni shakllantirish quyidagi zaruriyatlarga asoslanadi:

a) Individ sifatida shakllanish – bola o'z dunyoqarashini, shaxsiy fikrini bildirish orqali o'z "men"ini anglaydi.

b) Tafakkur jarayonlarini rivojlantirish – tasavvur, xotira, e'tibor va mantiqiy fikrlash ijodiy faoliyat orqali kengayadi.

c) Jamiyatda faol ishtirok etish – ijodkor bola o'z fikrlarini ifodalash, jamoada ishlash, muloqot qilish ko'nikmalarini erta bosqichda egallaydi.

d) Moslashuvchanlik va yangilikka ochiqlik – bu xususiyatlar zamonaviy jamiyat talablariga javob beradi.

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta’kidlash joizki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida ta’lim jarayoniga ma’lum pedagogik vazifalarni kompleks ravishda joriy etish zarur. Quyidagi vazifalar asosida maktabgacha ta’lim jarayonini tashkil etish uni samaradorligini oshiradi degan xulosaga keldik:

- Ta’lim jarayoniga doimiy ravishda javobi aniq yagona bo’lmagan, ochiq yakunli ijodiy vazifalarni kiritish;
- Nutqiy ijodni ertaklar, she’rlar, hikoyalar yozish orqali rivojlantirish;
- Bolalar ishlari ko’rgazmalarini, ijodiy hamkorlik elementlari bilan bolalar va ota-onalar uchun ochiq mashg’ulotlarni o’tkazish;
- Musiqa, harakat, so’z va tasviriy san’atni birlashtirgan integrativ mashg’ulotlardan foydalanish;
- Guruh makonini estetik bezatish, tasavvur va san’atga bo’lgan qiziqishni rag’batlantirishni ta’minlash.

O’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, maktabgacha yosh davri bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun eng qulay davr hisoblanadi. Bu bosqichda bola atrof-muhitni obrazli tafakkur va amaliy faoliyat orqali faol o’zlashtiradi. Shuning uchun ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish muhimdir.

Avvalo, rivojlantiruvchi predmet-makonsal muhit bolada tashabbuskorlik va mustaqil ijodiy harakatlarga bo’lgan qiziqishni rag’batlantiradi. Guruh xonalarida turli materiallar (qog’oz, bo’yoqlar, tabiiy materiallar, konstruktiv vositalar) erkin mavjud bo’lishi bolaning o’z g’oyasini ifoda etishiga xizmat qiladi.

Bunday muhit bolaga tanlov erkinligini beradi, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy fikrlashga undaydi. Interaktiv zonalar, estetik bezaklar va bolalar ishlarining ko’rgazmasi ijodiy psixologik muhitni shakllantiradi. Shuningdek, ochiq yakunli ijodiy vazifalar, ertak, she’r va hikoya tuzish, integrativ mashg’ulotlar (musiqa, harakat, tasviriy san’at) orqali ijodiy fikrlash faol rag’batlantiriladi. Natijada, bolalarning estetik didi, tasavvuri, nutqiy va emotsional-intellektual salohiyati rivojlanadi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda rag’batlantiruvchi predmet-makonsal muhit muhim rol o’ynaydi. Bunday muhit bolada mustaqil faoliyat, kashfiyotga intilish, tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. U estetik jihatdan did bilan bezatilgan, bolani qiziqtiradigan, faoliyatga undaydigan vositalarga boy bo’lishi kerak.

Muhitda bolaga erkin tanlov imkoniyati yaratilishi, turli materiallar (qog’oz, bo’yoq, plastilin, tabiiy va konstruktiv vositalar)ga ochiq kirish ta’minlanishi muhim. Har bir burchak – tasviriy san’at, teatr, qurilish, syujetli-rolli o’yin kabi zonalar – ijodiy faollikni rag’batlantiradigan tarzda tashkil etilishi lozim [11].

Shuningdek, bolaning qiziqishi va hissiyotlariga hurmat bilan qaralgan, ularning ijodiy harakatlarini e’tirof etadigan muhit yaratilishi zarur. Makon doimiy yangilanib, mavsumiy ko’rgazmalar, bolalar ishlari namoyishlari orqali boyitilishi, bolaning estetik didi va tasavvurini yanada rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, rag’batlantiruvchi predmet-makonsal muhit — bu shunchaki jihozlangan xona emas, balki bola uchun ilhom manbai, erkinlik va ijodiy izlanish maydonidir. Bunday muhit bola shaxsining sog’lom, har tomonlama va ijodiy rivojlanishini ta’minlaydi.

Maktabgacha yoshda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish — bola shaxsining to'laqonli, har tomonlama rivojlanishining poydevori hisoblanadi. Aynan ushbu yosh davrida bolaning ong faoliyati, tasavvuri, qiziqishlari va emotsional sezgirligi eng faol shakllanadi. Shu sababli ham bu bosqichda ijodiy salohiyatni erta aniqlash va uni maqsadli rivojlantirish — zamonaviy ta'limning eng dolzarb, strategik vazifalaridan biri sifatida qaraladi. Ijodiy qobiliyatlar bolaning mustaqil fikrlashi, voqelikka yangicha yondasha olishi, o'ziga xos yechimlar topa bilishi kabi muhim tafakkur jihatlarini o'z ichiga oladi. Bunday sifatlarning rivojlanishi, avvalo, bola atrofini o'rab turgan pedagogik muhitning ochiqligi, erkinligi va rivojlantiruvchi xarakterga egaligi bilan chambarchas bog'liqdir. Ochiq va erkin muhit bolaga o'z fikrini to'laqonli ifoda etish, turli tajribalarda faol ishtirok etish va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o'z navbatida bolaning ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligi, tashabbuskorligi va ichki intellektual salohiyatining o'sishiga olib keladi. Shuningdek, estetik jihatdan boyitilgan, did bilan tashkil etilgan pedagogik faoliyat bolada nafaqat tasavvur va emotsional ifoda ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki uning go'zallikni his etish, tafakkur orqali tasvirlash, badiiy obrazlar bilan ishlash malakasini ham shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishini ta'minlash — bu nafaqat ularning shaxsiy kamoloti uchun, balki kelgusidagi ta'lim jarayoniga tayyorgarlikning eng muhim bosqichidir. Shu bois pedagogik yondashuvlarda ijodiy salohiyatni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar markaziy o'rinni egallashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Guilford J.P. Creativity// American Psychologist – New York, 1950 – 444-454 pp
2. Hamidova S.A. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish.// Educational Research in Universal Sciences – Toshkent, 2023 – 258-260 b
3. Nakagawa, K. Creativity and Education in Japan // International Journal of Early Childhood, 2016 – 67-72pp
4. Runco M. A., Acar S. Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential – Creativity Research Journal, 2012 – 355p
5. Венгер Л. А. Психология творчества дошкольника – Москва, 2009 – 144 с
6. Гогоберидзе А. Г. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста – Москва, 2008 – 320с
7. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – Москва: ИД «Цветной мир», 2012 – 207 с
8. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность дошкольников – Москва, 2012 – 144 с
9. Мельникова Е. А. Современные педагогические технологии в ДОУ. – Москва, 2014 – 256с
10. Соловьёва Е. В. Психология детского творчества // Современные исследования социальных проблем – Москва, 2015 – 116-126 с
11. Флерица Е. В. Игра в жизни дошкольника – Москва, 2010 – 328 с

УДК:37.035:355.01

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

<https://zenodo.org/records/15776426>

Мирзалиев Азимжон Алижонович

Ферганский государственный университет

Аннотация. В статье представлена методическая технология организации морально-психологической подготовки курсантов военного обучения. Рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования морально-психологических качеств, необходимых для выполнения учебно-боевых задач. Проведён математико-статистический анализ

